

QUYOSH ELEKTR STANSIYALARI.**Mirzayev Sardorbek Zafarbek o'g'li**

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instetuti
“Elektr energiya va nasos stansiyalaridan” foydalanish kafedrası
Stajior o'qtuvchisi

Rizayev Burxon Raximjonovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instetuti
Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti yo'nalishi
2-bosqich 105-gurux talabasi

Akbaraliyev Abbosbek Ixtiyorjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instetuti
Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti yo'nalishi
2-bosqich 105-gurux talabasi

Anatatsiya: Quyosh paneli- quyosh elementlarini bir-biriga ulagan holda Quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradigan qurilma Boshqacha Quyosh batareyasi deb ham ataladi Quyosh paneli o'zaro ketma-ket va parallel ulangan quyosh elementlaridan iborat. Quyosh elementlari tashqi atrof-muhit ta'sirlaridan himoya qilish maqsadida bitta korpus ichiga joylashtiriladi.

Kalit so'zlar:Quyosh elektr stansiyalari, quyosh panellari, Monokristalli quyosh panellari, Polekristalli quyosh panellari.

Kirish.

Quyosh elektr stantsiyalari – bu quyosh energiyasidan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun foydalanadigan qayta tiklanadigan energiya stansiyalarining bir turi.

XXI asr boshlarida insoniyat oldida an'anaviy energiya manbalarining yaqin kelajakda tugashi va yerning ekologik holati yomonlashuvi bilan bog'liq bo'lgan

muammolar paydo bo'la boshladi. Ayni muammolar dunyo hamjamiyatidagi o'ta dolzarb va global miqyosda asosli xavotirlar uyg'otayotgan masalalarga aylandi.

Ma'lumki, hozirgi davrda butun dunyoda energiya asosan ma'danlardan olinadigan manbalardan: neft, tabiiy gaz, ko'mir, yadro yonilg'isidan foydalanib ishlab chiqarilmoqda. Shu bilan birga, energiyaga bo'lgan talabni faqat qazib olinadigan manbalardan foydalanish hisobiga qondirish mumkin emasligi, energiyaning an'anaviy manbalari zaxiralari asta-sekin tugab borayotganligi hech kimga sir emas. Aksariyat ekspertlarning fikricha, energiyaga bo'lgan talabning global ortishi sababli an'anaviy manbalar zaxirasi taxminan asrimiz o'rtalariga borib tugaydi.

Texnik taraqqiyot natijasida yangi konlarning ochilishi resurslarning tugash jarayonini faqat biroz ortga surishi mumkin, xolos. Shunisi ayonki, an'anaviy energiya zaxiralari to'liq tugamagan taqdirda ham, ularga bo'lgan talabning keskin ortishi tufayli narxlarning sezilarli darajada oshishi kuzatiladi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ichida doimo eng jozibadori va istiqbollisi fotovoltaika, ya'ni quyosh energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantirish hisoblanadi. Quyosh uzoq asrlar mobaynida insonlarning energiyaga bo'lgan o'sib boruvchi talablarini qondirishi mumkin va bu hozirda dunyo hamjamiyatiga yaxshi ma'lum.

Bir soatda yerga kelayotgan quyosh energiyasining miqdori insoniyat bir yilda ist'yemol qilayotgan energiya miqdoridan ortiq, shu sababli va bundan tashqari, tabiiy energiya zaxiralarining cheklanganligi hamda ekologik muammolar quyosh energiyasidan foydalanish zaruriyatini oshirmoqda.

Quyosh energiyasi texnik tomondan qulay, atrof-muhitni mutlaqo ifloslantirmaydigan yagona energiya manbai hisoblanadi. Oxirgi o'n yillikda quyosh energiyasidan foydalanish butun dunyoda ortib bormoqda. 2021-yildagi ma'lumotlar jahon elektr energiyasining deyarli 5 foizini fotoelektrik quyosh stansiyalari ta'minlaganini ko'rsatmoqda. Bir qarashda bu juda kichik miqdorday tuyiladi, biroq bu ulush juda tez ortib bormoqda. O'n yillar ilgari bu ko'rsatkich atigi 1 foizni tashkil

qilardi va u asosan rivojlangan davlatlar hisobiga to'g'ri kelgan. Hozirgi kunda nafaqat rivojlangan davlatlar, balki rivojlanayotgan davlatlarda ham quyosh energiyasidan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda.

Jahon bankining 2020-yil uchun tayyorlagan hisobotiga ko'ra, nafaqat elektr energiyasiga bo'lgan o'z talabini to'liq qondirish, balki undan ham ortig'ini quyosh elektr stansiyalaridan foydalanib ishlab chiqarishi uchun dunyoning deyarli barcha davlatlarida geografik sharoit ham, ob-havo ham, quyosh nuri ham yetarli.

Tarixga nazar solsak, Nyu-Yorkdagi "Bell Telefon" kompaniyasi laboratoriyalari tomonidan 1954-yili o'ziga xos ixtiro hayotga joriy qilindi. U quyosh energiyasini bevosita elektr energiyaga aylantirib bera olish xususiyatiga ega edi. Tez orada u nafaqat kosmik parvozlar uchun, balki kundalik turmush maqsadlari uchun ham iqtisodiy tomondan maqbul bo'lib qoldi.

1970-yillardagi energiya inqirozi quyosh energiyasidan korxonalar va xonadonlar uchun elektr energiya olishga bo'lgan qiziqishni jonlantirib yubordi. 1973-yil iyulida Parijda o'tkazilgan YUNESKO konferensiyasi "Quyosh inson xizmatida" shiori ostida o'tdi va dunyodagi quyosh energetikasining holati haqida aniq ma'lumotlarni berdi. 1973-yilgacha quyosh energiyasi olimlar uchun tadqiqot ob'yektigina bo'lgan, endi u sanoatning yangi sohasiga aylandi, biroq o'sha vaqtlarda bu texnologiya katta xarajatlar talab qilganligi bois quyosh bataryeyalari ommaviy ishlab chiqarilmagan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan fotoelektr elementlarning tannarxi keskin tushdi, xususan, oxirgi o'n yilda 59 foizdan ortiq miqdorda arzonlashdi va shu boisdan korxonalar, tashkilotlar hamda xususiy uylar uchun quyosh energiyasidan foydalanishga keng yo'l ochildi.

Bugungi kunda dunyo miqyosida quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasi yetakchilik qilmoqda. 2021-yildagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, umumiy ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasida quyosh energiyasining ulushi bo'yicha jahonda Avstraliya 15,5 foiz miqdor bilan peshqadam.

Mamlakatimizda ham energetika sohasiga strategik yo‘nalish sifatida e‘tibor qaratilib, oxirgi yillarda yangi energiya quvvatlari barpo etildi. Shunga qaramay aholining ortib borishi, sanoat korxonalarining ko‘payishi elektr energiyasiga bo‘lgan talabning ham yildan yilga oshishiga olib kelmoqda. Mamlakatimizda 2030-yilga kelib elektr energiyasiga bo‘lgan talab joriy 74 milliard kVt/soat dan 110 milliard kVt/soatgacha oshishi hisob-kitob qilingan. Tabiiyki, bunday vaziyatda qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu tufayli mamlakatimizda ham quyosh energiyasidan foydalanish dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda va bu borada muhim amaliy ishlar qilinmoqda. Masalan, fransuz kompaniyasi Total Eren to‘liq ishlab chiqqan “Tutli” fotoelektr stansiyasi 2022-yilda O‘zbekistonda qurilgan yirik quyosh elektr stansiyalardan biridir. Uning quvvati 131 mVt. U bir yilda 270000 kVt/soat elektr energiya ishlab chiqib, 140000 ta xonadonni elektr energiya bilan ta‘minlaydi.

Bunday quyosh elektr stansiyalarining ko‘plab barpo etilishi, o‘zbek quyosh energetikasining sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilishiga olib keladi. Agar yirik tashkilotlar, korxonalar ham qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ommaviy foydalanishga o‘tsa, tabiiy boyliklar zaxiralari saqlab qolinadi va tabiatga yetkazilayotgan zarar miqdori sezilarli darajada kamayadi. Shu bilan birgalikda, qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan biri bo‘lgan quyosh nurini bevosita elektr energiyasiga aylantirib beradigan fotoelektr stansiyalaridan foydalanish atrof-muhitga zarar yetkazmay, iqtisodiyotni rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi.

Foydali tomonlari.

Quyosh elektr stantsiyalarining eng muhim afzalliklaridan biri ularning atrof-muhitga ta‘sirining pastligidir. Fotoalbom yoqilg‘i elektr stantsiyalaridan farqli o‘laroq, quyosh elektr stantsiyalari atrof-muhitga zararli ifloslantiruvchi moddalar chiqarmaydi, bu ularni energiyaning toza va barqaror shakliga aylantiradi. Quyosh elektr stantsiyalari ham yuqori samaradorlikka ega, zamonaviy quyosh panellari quyosh

energiyasining 22 foizini elektr energiyasiga aylantiradi. Quyosh elektr stansiyalarining yana bir afzalligi ularning iqtisodiy samaradorligidir. Quyosh elektr stantsiyasini qurishning boshlang'ich qiymati yuqori bo'lishi mumkin bo'lsa-da, boshqa energiya turlariga nisbatan operatsion xarajatlar nisbatan past. Buning sababi shundaki, quyosh elektr stantsiyalari minimal texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi va uzoq umr ko'radi. Bundan tashqari, quyosh panellarining narxi yillar davomida sezilarli darajada pasayib, quyosh elektr stantsiyalarini qulayroq va arzonroq qildi.

Qayta tiklanadigan va mo'l-ko'l energiya manbai: Quyosh energiyasi qayta tiklanadigan va mo'l-ko'l energiya manbai bo'lib, qazib olinadigan yoqilg'idan farqli o'laroq, hech qachon tugamaydi.

Ekologik toza: Quyosh elektr stantsiyalari energiya ishlab chiqarish jarayonida hech qanday chiqindilar yoki ifloslanishlarni ishlab chiqarmaydi, bu ularni toza va ekologik toza energiya manbai qiladi.

Kamroq operatsion xarajatlar: Quyosh elektr stantsiyalari an'anaviy elektr stantsiyalariga qaraganda kamroq operatsion xarajatlarga ega, chunki ular ishlashi uchun juda kam yoki umuman yonilg'i talab qilinmaydi.

Fotoalbom yoqilg'ilarga bog'liqlikning kamayishi: Quyosh elektr stantsiyalaridan foydalanish cheklangan va iqlim o'zgarishiga hissa qo'shadigan fotoalbom yoqilg'ilarga bog'liqlikni kamaytiradi.

Modullilik va masshtablilik: Quyosh elektr stantsiyalarini o'zgaruvchan energiya talablarini qondirish uchun osongina kattalashtirish yoki kamaytirish mumkin, bu esa ularni moslashuvchan energiya yechimiga aylantiradi.

Kamchiliklari:

Ularning afzalliklariga qaramay, quyosh elektr stantsiyalari ham bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Eng muhim muammolardan biri bu ularning quyosh nuriga bog'liqligi. Quyosh elektr stantsiyalari elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun doimiy va ishonchli quyosh nuri manbasini talab qiladi, ya'ni ular tez-tez bulutli yoki quyosh nuri cheklangan hududlar uchun mos kelmasligi mumkin. Bundan

tashqari, quyosh elektr stansiyalariga yomg'ir, qor va chang kabi ob-havo sharoitlari ta'sir qiladi, bu ularning samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Quyosh elektr stantsiyalari oldida turgan yana bir qiyinchilik ularning erdan foydalanish talabidir.

Quyosh elektr stantsiyalari quyosh panellarini o'rnatish uchun katta er maydonlarini talab qiladi, bu aholi zich joylashgan hududlarda yoki er maydoni cheklangan hududlarda muammoli bo'lishi mumkin. Ko'pchilik quyosh energetik tizimlarning asosiy kamchiligi quyosh kollektor, konsentrator, geliostat, issiqlik akkumulyatsiyalovchi tizimlar uchun qo'shimcha maydonlar talab etiladi va ko'p hollarda energiya iste'mol qiluvchi obektning maydonidan katta bo'ladi. Quyosh elektr stansiyalar (QES) eng katta energiya va material sig'imli qurilmalar hisoblanadi. QESlar yetarli darajada o'rganilmagan inshootlar bo'lib, ular ekologik toza elektr stansiyalar deb hisoblash uchun hali to'lik asoslab berilmagan. Juda deganda, oxirgi bosqichni, ya'ni QESni ishlatish bosqichni nisbatan ekologik toza deb hisoblash mumkin, lekin bu ham nisbiydir. QESni yaratishda quyosh hovuzlardan foydalanganda solishtirma yer maydon sig'imi ortadi, shu bilan birga, yer osti suvlarning shur suv bilan ifloslanish xavfi ko'payadi.

Quyosh konsentrator, geliostatlar katta yer maydonlarga soya tushiradi, bu esa tuproq sharoitini, o'simliklar o'zgarishiga va boshqalarga olib kelish mumkin.

Oldindan yuqori xarajatlar: Quyosh elektr stantsiyalari sezilarli darajada investitsiyalarni talab qiladi, bu ba'zi shaxslar yoki tashkilotlar uchun kirishga to'siq bo'lishi mumkin.

Ob-havoga bog'liqlik: Quyosh elektr stantsiyalari elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun quyosh nuriga tayanadi, shuning uchun ular bulutli yoki yomg'irli kunlarda kamroq ishonchli bo'lishi mumkin.

Yerdan foydalanish: Quyosh elektr stantsiyalari sezilarli miqdorda energiya ishlab chiqarish uchun katta hajmdagi yerlarni talab qiladi, bu esa ba'zi hududlarda erdan foydalanish bo'yicha nizolarga olib kelishi mumkin.

Energiyani saqlash: Quyosh elektr stantsiyalari kun davomida energiya ishlab chiqaradi, bu har doim ham energiya talabining eng yuqori darajasiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun energiya saqlash tizimlari keyinchalik foydalanish uchun ortiqcha energiyani saqlash uchun kerak.

Atrof-muhitga ta'sir: quyosh elektr stantsiyalari ishlayotganda chiqindilarni chiqarmasa-da, ularni ishlab chiqarish va utilizatsiya qilish zaharli kimyoviy moddalardan foydalanish va elektron chiqindilarni yaratish kabi atrof-muhitga ta'sir qilishi mumkin.

Potentsiali:

Qiyinchiliklarga qaramay, quyosh elektr stantsiyalari dunyoning energiya ehtiyojlarini qondirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Quyosh elektr stantsiyalarini chekka hududlarda o'rnatish mumkin, bu esa an'anaviy energiya manbalariga ega bo'lmagan jamoalarni barqaror va ishonchli energiya manbai bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari, quyosh elektr stantsiyalari binolarga o'rnatilishi mumkin, bu an'anaviy energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va energiya xarajatlarini kamaytiradi.

Xulosa.

Quyosh elektr stantsiyalari atrof-muhitga ta'siri pastligi va iqtisodiy samaradorligini o'z ichiga olgan 86ata afzalliklarga ega, lekin ayni paytda quyosh nuriga bog'liqligi va erdan foydalanish talablariga bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, quyosh elektr stantsiyalari dunyoning energiya ehtiyojlarini qondirish va qazib olinadigan yoqilg'iga bog'liqlikni kamaytirish uchun 86ata imkoniyatlarga ega. Texnologiya taraqqiyoti va quyosh panellarining narxi pasayishdadavom etar ekan, quyosh elektr stantsiyalari global energiya landshaftida tobora muhim rol o'ynashi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Majidov Taxir Shadmonovich "Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari " Toshkent 2014 y.

2. Egamova I. Sh “ Noana’viy energiya manbalari” Toshkent: O‘qituvchi 2018y
3. Zokirjon o‘g‘li, M. B., & Davronbek o‘g‘li, M. S. (2022). Using Android Mobile Application for Controlling Green House. Texas Journal of Engineering and Technology, 9, 33-40. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1873>
4. Исмаилов, А. И., Бахрамов, Ш. К. У., Ахмедов, Д. М. У., & Маннобжонов, Б. З. У. (2021). агрегат для изготовления резиновых уплотнителей масляных силовых трансформаторов. Universum: технические науки, (12-6 (93)), 26-28. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12869>
5. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o‘g‘li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database // <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
6. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ
7. “GATHERING OF ELECTRIC ENERGY WITH WELDING PANELS”
Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T. INNAVATONS IN
TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION
- 8.“EFFECTIVE WAYS TO ACHIEVE ENERGY EFFICIENCY IN SOLAR
PANELS” ” Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T. INNAVATONS IN
TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION
- 9.“O‘ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIGA
BO‘LGAN EXTIYOJI” Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T.
INNAVATONS IN TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION
10. .“O‘ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIGA
BO‘LGAN EXTIYOJI” Mirzayev S.Z Turg’unboyeva M.J Sotvoldiyeva H.U.
INNAVATONS IN TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION